

ELEKTRON HUJJAT DAVR TAQAZOSI

Nodira Xolmo'minova

TerDU, O'zbek filologiyasi fakulteti

1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7879862>

Annotatsiya. Ushbu maqolada davr talabi, davr taqazosi bo'lgan elektron hujjat haqida va uning bugungi kundagi ahamiyati, an'anaviy hujjatlardan farqli va foydali tomonlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: hujjat, elektron hujjat, an'anaviy hujjat, imzo, muhr, qonun.

ТРЕБОВАНИЯ ЭПОХИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Аннотация. В данной статье говорится о необходимости времени, электронном документе и его важности сегодня, его отличиях и преимуществах от традиционных документов.

Ключевые слова: документ, электронный документ, традиционный документ, подпись, печать, закон.

ELECTRONIC DOCUMENT ERA REQUIREMENT

Abstract. This article talks about the need of the times, the electronic document and its importance today, its differences and benefits from traditional documents.

Key words: document, electronic document, traditional document, signature, seal, law.

Bugungi kunda davlatimiz har jabhada o'sib, rivojlanib bormoqda. Kundan kunga yangi texnologiyalar va g'oyalar ishlab chiqilmoqda. Bu jarayon hujjatchiligimizni ham chetlab o'tgani yo'q. Dastavval hujjat va elektron hujjat atamalariga to'xtalsak.

Hujjat- rasmiy uslubda yozilgan, imzolangan, kelishuv va rozilik belgilari olingan, davlat standard talablariga javob beradigan qog'ozlardir. Hujjat matni aniqlik, ixchamlik, lo'ndalik kabi talablarga javob berishi kerak¹.

Elektron hujjat - elektron shaklda qayd etilgan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan hamda elektron hujjatning uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan boshqa rekvizitlariga ega bo'lgan axborot². Bugungi kunga kelib, qog'ozlarsiz texnologiyalarga o'tish davr talabi hisoblanadi. Respublikamizda bu borada elektron tijorat tizimini huquqiy himoya qilish asoslari tashkil etilgan.

Dunyoda dastlabki elektron hujjat aylanish tizimi bank sohasida paydo bo'lgan. Shunday tizimlardan biri- SWIFT 1970 - yillardan buyon ishlatilmoqda. Keyinchalik bu jarayon yanada rivojlandi. Bugungi kunda esa elektron hujjat aylanishi axborot taqdim etishning asosiy usuliga aylangan. Elektron hujjatlardan foydalanish turli qog'oz hujjatlar bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan noqulayliklarni bartaraf etadi va ish samaradorligini oshiradi.

An'anaviy va elektron hujjat almashishiga e'tibor bersak. Odatda hujjatlarni an'anaviy tarzda almashish jarayonida pochta xizmati muhim rol o'ynaydi. Pochta xizmatlarining asosiy vazifasi jo'natmalarni o'z vaqtida manziliga yetkazib berishdan iborat. Bunday vaziyatda hujjatlar konvertga solinadi va topshiriladi. Shundan so'ng pochta kerakli manzilga yetkaziladi.

¹ I.M. Aminov, A. Madvaliyev, N. Mahkamov, N. Mahmudov, Y. Odilov Davlat tilida ish yuritish " O'zbekiston nashriyoti " Toshkent 2020.

² 2.<https://ict.xabar.uz/uz1cb>

Elektron hujjat almashish tizimi esa an'anaviy hujjat almashish tizimidan farq qiladi. Bunday hujjatlar elektron ko'rinishda kompyuter va internet tarmog'i orqali uzatiladi. Elektron hujjatlarni almashish jarayonida elektron pochta xizmatidan foydalaniladi. Elektron hujjatlarni almashish jarayoni juda tez amalga oshadi.

Imzo va muhr hujjatning zaruriy qismi sanaladi va hujjat uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Imzo va muhr-hujjatning haqiqiylikini va yuborgan shaxsga tegishli ekanligini tasdiqlovchi isbotdir. Muhrning imzodan farqli tomoni alohida bir xususiyatga egaligi bo'lib, asosan hujjat va undagi imzolarning haqiqiylikini tasdiqlaydi.

Elektron raqamli imzo O'zbekiston Respublikasi "Elektron raqamli imzo tog'risida"gi qonun 2003- yil 11-dekabr 562-2-son qaroriga ko'ra quyidagicha ta'riflanadi:

Elektron raqamli imzo - elektron hujjatdagi mazkur elektron hujjat axborotini elektron raqamli imzoning yopiq kalitidan foydalangan holda maxsus o'zgartirish natijasida hosil qilingan hamda elektron raqamli imzoning ochiq kaliti yordamida elektron hujjatdagi axborotda xatolik yo'qligini aniqlash va elektron raqamli imzo yopiq kalitining egasini identifikatsiya qilish imkoniyatini beradigan imzo. Elektron raqamli imzo- xabar yoki hujjat yaxlitligini va muallifning haqiqiylikini tekshirishda qo'llaniladigan va shaxs imzosini to'laligicha o'rnini bosa oladigan hujjatga tegishli isbotdir. U axborot kommunikatsiya tizimlari orqali uzatilayotgan hujjatlarni va axborotlarni haqiqiylikini tekshirishda qo'llaniladi³.

Elektron hujjat almashish tizimlari O'zbekiston Respublikasi "Elektron hujjat aylanish to'g'risida"gi 2004-yil 29-apreldagi 611-2-son qaroriga binoan quyidagicha ta'riflanadi:

Elektron hujjat almashish tizimi-elektron hujjatlarni axborot- kommunikatsiya tizimi orqali jo'natish va qabul qilish jarayonlari yig'indisi. Elektron hujjat almashishidan bitimlar tuzish, hisob-kitoblarni, rasmiy va norasmiy yozishmalarni amalga oshirish hamda boshqa axborotlarni almashishda foydalanish mumkin⁴.

Mamlakatimizda elektron hujjat aylanishi bosqichma bosqich joriy etilmoqda. "Elektron raqamli imzo tog'risida"gi qonunga muvofiq elektron raqamli imzo shaxsiy imzoga tenglashtiriladi va u bilan bir xil huquqiy kuchga ega bo'ladi.

Elektron raqamli imzo vositalari elektron hujjatda elektron raqamli imzo yaratilishini, elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tasdiqlanishini, elektron raqamli imzoning yopiq va ochiq kalitlari yaratilishini ta'minlaydigan texnik va dasturiy vositalar majmuidan iboratdir.

Elektron raqamli imzo vositalari qonunchilikda belgilangan tartibda axborot xavfsizligi talablariga muvofiq sertifikatlashtirilishi kerak.

Davlat organlari o'rtasidagi idoralararo elektron hamkorlik milliy standartlar asosida ishlab chiqilgan elektron raqamli imzo vositalaridan foydalanilgan holda amalga oshiriladi.

Davlat xizmatlarini ko'rsatish chog'ida milliy va xalqaro (mintaqaviy) standartlar asosida ishlab chiqilgan elektron raqamli imzo vositalaridan foydalanishga yo'l qo'yiladi.

Quyida "Elektron raqamli imzo tog'risida"gi qonunning ayrim moddalar bilan tanishib chiqamiz.

6-modda. Elektron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari

3. <https://advise.uz/oz/document/2454>

4. <https://advise.uz/oz/document/2454>

Elektron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

elektron raqamli imzodan foydalanish uchun huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy, texnik va boshqa shart-sharoitlar yaratish;

elektron raqamli imzoning mavjud bo'lishi talab qilinadigan elektron xizmatlar barcha turlarining ochiqligini va sifatini ta'minlash;

majburiy texnik talablar, normalar va qoidalarga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirish;

elektron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi ilmiy-texnik tadqiqotlarni rag'batlantirish; kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish;

investitsiyalarni jalb etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish;

ilg'or innovatsion, axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishiga ko'maklashish;

xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

7-modda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining elektron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi vakolatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi:

elektron raqamli imzodan foydalanish sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta'minlaydi;

elektron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi davlat dasturlarini tasdiqlaydi va ularning amalga oshirilishini ta'minlaydi;

elektron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni o'z vakolatlari doirasida qabul qiladi;

O'zbekiston Respublikasining konsullik muassasalari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalarining konsullik bo'limlari orqali elektron raqamli imzolar kalitlarining sertifikatlarini berish tartibini belgilaydi;

Ishonchli uchinchi taraf xizmatining faoliyati tartibini ta'minlaydi.

29-modda. Nizolarni hal etish

Elektron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi nizolar qonunchilikda belgilangan tartibda hal etiladi.

30-modda. Elektron raqamli imzo to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik

Elektron raqamli imzo to'g'risidagi qonunchilikni buzganlikda aybdor shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

31-modda. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish

Quyidagilar o'z kuchini yo'qotgan deb topilsin:

1) O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrda qabul qilingan "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi 562-II-sonli Qonuni (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2004-yil, № 1-2, 12-modda);

2) O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2003-yil 11-dekabrda qabul qilingan "Elektron raqamli imzo to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunini amalga kiritish

haqida”gi 563-II-sonli Qarori (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2004-yil, № 1-2, 13-modda);

3) O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 20-avgustda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik subyektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-391-sonli Qonunining (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2015-yil, № 8, 312-modda)

4) O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 18-aprelda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-476-sonli Qonunining (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2018-yil, № 4, 224-modda) 46-moddasi;

5) O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-aprelda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartishlar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-683-sonli Qonunining (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2021-yil, 4-songa ilova) 156-moddasi.

32-modda. Ushbu Qonunning ijrosini, yetkazilishini, mohiyati va ahamiyati tushuntirilishini ta’minlash.

O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va boshqa manfaatdor tashkilotlar ushbu Qonunning ijrosini, ijrochilarga yetkazilishini hamda mohiyati va ahamiyati aholi o‘rtasida tushuntirilishini ta’minlasin.

33-modda. Qonunchilikni ushbu Qonunga muvofiqlashtirish

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi:

hukumat qarorlarini ushbu Qonunga muvofiqlashtirsin;

davlat boshqaruvi organlari ushbu Qonunga zid bo‘lgan o‘z normativ-huquqiy hujjatlarini qayta ko‘rib chiqishlari va bekor qilishlarini ta’minlasin.

34-modda. Ushbu Qonunning kuchga kirishi

Ushbu Qonun rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran uch oy o‘tgach kuchga kiradi.

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. Mirziyoyev.

Xulosa qilib aytganda elektron hujjatlardan foydalanish bugungi kunda ko‘plab qulayliklarni yuzaga keltirmoqda. Ortiqcha qog‘ozbozlik va isrofgarchiliksiz bu hujjat bugungi davr talabi bolib kelmoqda.

REFERENCES

1. M. Aminov, A. Madvaliyev, N. Mahkamov, N. Mahmudov, Y. Odilov Davlat tilida ish yuritish " O'zbekiston nashriyoti " Toshkent 2020.
2. <https://ict.xabar.uz/uz1cb>
3. O‘zbekiston Respublikasi " Elektron raqamli imzo tog'risida"gi qonuni 2003 yil 29 aprel
4. <https://advise.uz/oz/document/2454>
5. https://uz.Wikipedia.Org/wiki/Elektron_raqamli_imzo.